

AFROSIYOB YODGORLIGINING ZAMONAVIY INTERYERDA VA MEMORCHILIKDAGI O'RNI

Bahriddinova Zarina Farxod qizi

SamDAQU, "San'at" kafedrası o'qituvchisi

To'lagan Yorqulov

SamDAQU, "San'at" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda qadimdan o'zbek me'morchiligi, madaniyati O'rta Osiyoda takrorlanmas hijatlarini ochib bergan qadimiy Afrosiyob yodgorligi haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Afrosiyob shaharchasi VIII asrlarga taluqligi, shahar sarkardalarini saroylarining me'morchiligi, interyeri va usha davrlarga oid devoriy suratlar haqida devoriy suratlarining mazmun madaniyati, syujeti, mafkurasi haqida ham barcha tarixiy ma'lumotlarni bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Varxuman, afrosiyob, devoriy sur'at, me'morchilik, hisori ko'hna, masjid, madrasalar, madaniyati, syujeti, mafkura.

Qadimdan o'zbek me'morchiligi, madaniyati O'rta Osiyoda takrorlanmas jabhalari bilan ajralib turgan. Tarixdan ma'lumki o'zbek xalqi bizning Sharqdagi so'zimiz va yuzimiz bo'lib kelgan. Biz bolalikdan qadim tarix va madaniyatga ega xalqimiz va hurmat ruhida tarbiyalanganmiz. O'zbek xalqi o'zining go'zal milliy xususiyatlari bilan hech qanday shak-shubhasiz barcha tan olgan shunday hurmatga loyiqdir.

O'rta Osiyoda me'morchilikni taraqqiy etishida o'z hissasini qo'shgan tarixiy shaharlarimiz juda ham ko'p ulardan biri bu Samarqand hududida joylashgan qadimiy Afrosiyob yodgorligi ya'ni shaharchasi desang mubolag'a bo'lmaydi.

1-rasm. Qadimiy Afrosiyob shaharchasining ko'rinishi, ilk o'rta asr.

Afrosiyob shaharchasining me'morchilikda o'ziga xosligi shundaki, shaharning barcha tomonlari katta kanal bilan o'ralgan va shaharga kirish va chiqish uchun har bir darvozalar oldidan ko'priklar qurilgan. **1-rasm**

Samarqandga kiraverishda shaharning shimoliy qismida joylashgan va O'rta Osiyoning eng muhim arxeologik yodgorliklaridan biri bo'lgan qadimiy Afrosiyob shaharchasini payqamay bo'lmaydi. Ushbu ajoyib joylarni kechib, o'zini qadimgi dunyoga sayohatga borgandek his etish, tarixiy ob'yektlarga qo'l tekizish mumkin.

2-3-rasm. Afrosiyob shaharchasining hozirgi ko'rinishi

Shahar xarobalari miloddan avvalgi VIII asrga taalluqli. **2-rasm** Afrosiyobda ganch o'ymakorligi bilan bezalgan saroylar, zodagon dehqonlar va yer egalarining uylari, masjid va madrasalar, hammom va suv inshootlari, Somoniylar davrida qurilgan ko'chalar topilgan. Qadimgi Samarqand dastlab "Hisori ko'hna" (qadimgi Hisor), "Qal'ayi Hisor" (Hisor qal'asi), keyin XVII asrdan boshlab "Afrosiyob qal'asi" yoki "Afrosiyob" deb nomlangan.

Afrosiyobdagi muntazam kovlash ishlarini 1904 yilda V.V. Bartold va V.L. Vyatkin boshlaganlar. 1958 yil maxsus Samarqand arxeologik guruh tuzilgan. Guruhning maqsadi – O'rta Osiyoning ko'hna shahar markazlaridan birining kelib chiqishi va mavjudligi

tarixi, shahar hayotining barcha davrlarida uni o'rab turgan turli-tuman ob'ektlar to'g'risida ma'lumot yig'ish edi. Ekspeditsiya 30 yil davomida 50 dan ortiq qidiruv-kovlash va tuproq kesmasini tekshirish ishlarini olib bordi. Afrosiyobning arxeologik davri aniqlandi, shaharning har xil davrlaridagi topografik plani tuzildi. Me'morchilik, moddiy va ma'naviy madaniyat, ishlab chiqarish faoliyati, numizmatika, terrakota, sopol buyumlar bo'yicha ulkan ma'lumot yig'ildi va umumiy lashtirildi, mashhur devoriy naqshlar topildi va ta'mirlandi. Shaharning hayotiga doir ko'p sonli maqolalar va monografiyalar nashr etildi. 1989 yildan boshlab Afrosiyobda o'zbek-fransuz ekspeditsiyasi ishlab kelmoqda.

Ekspeditsiya ishlari shaharning shimoliy qal'asining birinchi istehkomigacha bo'lgan qismini qamrab olgan, qal'aning sharqiy qismida VIII asr oxiriga to'g'ri keladigan ulkan ma'muriy bino ochildi. Qal'aning g'arbiy qismida VIII asr o'rtalaridagi va mil. avv. III-II asrlardagi binolarning kovlash ishlari olib borildi. Kovlash natijalari shuni ko'rsatadiki, shaharchadagi saroylarning me'morchiligi va interyerlari ham alohida san'at asarlari aks etganligini ko'rishimiz mumkin.

Devoriy monumental tasvirlarning memoriy muhit yaratishda birlamchi vazifasi badiiylik bo'lsa, uning syujeti vositasida tarix va milliy madaniyatimizni aks ettirib g'oyaviy va mafkuraviy masalalarni yechish bo'lgan.

Afrosiyob yodgorligidan topilgan eng nodir topilma bu tasodifan Toshkent yo'lini qurish paytida 1965 yilda ochildi. Qurilish ishlari olib borilayotgan vaqtda buldozer yerni kovlayotgan vaqti yerdan rangli turpoqlar chiqib boshlaydi, quruvchilar avvaliga e'tibor berishmaydi, shu vaqti yo'ldan tarixchi o'tib ketayotgan bo'ladi va bu manzaradan hayratga tushib barcha buldozirlarni harakatini to'xtatadi va shu kuniyoq tegishli joylarga murojat qilib shu yerda arxeologiya ekspeditsiya ishlarini boshlaydi. Qazish ishlaridan keyin, bu joy yuqori tabaqali kishining mehmonxonasiga tegishliligi aniqlandi. Aniqrog'i, bu shoh Varxumanning mehmonlar qabul qilish xonasi bo'lib, u VII - asrning uchinchi yarmida hukmronlik qilgan.

Afrosiyobdagi Ishxid (hokim) Varxumanning saroyidagi hayotini, davlatini, qudratini, xalqaro aloqalarini va saltanat madaniyatini aks ettiruvchi devoriy suratlar bo'lgan.

G'arbiy devor

Kirishdan ro'paradagi g'arbiy devorga e'tibor beramiz. Yuqoridan chapda, tasvir saqlanib qolgan joyda, oq kiyim kiygan kishining surati va kiyimining etagida 16 ta sug'diy yozuv saqlanib qolgan. Bu satrlar unash naslidan bo'lmish shoh Varxumanning elchilar qabul qilish marosimiga taluqlidir. Xitoy solnomachilari bu nom bilan faqat bitta shoh Varxumanni bilganlar, 655 yilda Tan davlatiga shoh Varxuman elchilarini fuqoralik masalasi bo'yicha yuborgan, bu aftidan Eron bilan bo'lgan urush tugallanganidan so'ng, arablardan kutilgan xavf-xatarga qarshi bo'lgan amal bo'lsa kerak.

G'arbiy devorning pastki qismida tasvirlangan sovg'a olib borayotgan elchilarning tantanali yurish marosimi satrlarda ko'rsatilgan yozuvlarga mos keladi. Bu sahna ochiq joyda tasvirlangan bo'lib, bizning ko'z o'ngimizda qurollar to'plami, tirgakka o'rnatilgan nayzalar, o'ng tomonda g'alati niqoblar bilan bezatilgan qalqonlar uyumi tasvirlangan. ikkinchi qatordagi tasvirlar esa, tomoshabinga orqasi bilan o'tirgan uzun sochli kishilar bo'lib, ular aftidan hokimiyatning shaxsiy gvardiyasini tashkil etgan turklar bo'lgan.

Endi yozuvlar oldida turgan uchta soqolli kishilarni ko'rib chiqamiz. Ular qilich va xanjar bilan qurollangan bo'lib, shoyi kiyimlar kiyinishgan, yaktaglari har xil jonivorlar rasmi bilan bezatilgan, bular o'sha davrdagi sasoniy Eroni va Xitoygacha tarqalgan uslub bo'yicha kiyinishgan. Ularning biri taqinchoq va bezaklar, boshqalari shoyi to'plami olib ketyaptilar. Oq va qora rangdagi odamlarning navbat bilan kelishi, Sug'dda ikki xil tusdagi odamlar bo'lganidan darak beradi.

Yozuvda ko'rsatilganidek, qararoq tusdagi markaziy personajni, mansabi bo'yicha, Shosh (Toshkentning eski nomi) hukmdorining devonxona boshlig'iga o'xshatish mumkin. O'ngroqda oddiy kiyingan, jismonan mug'ullarga mansub kishilar turibdi. Ulardan biri (shikast yetgan devorning o'ngrog'ida) belida ro'mol osilgan qo'shnisining ortidan ro'moliga teginib turibdi (bu rasm bo'lagini yaqinda fransuz mutaxassisi Alik Barbe ta'mirlash ishlari vaqtida aniqladi). Devorning o'rta qismida bir-biriga simmetrik ikkita guruh marosimga tantanali chiqmoqda. O'ng tomonda esa qora qalpoqlar kiygan, mevalar va shoyi gazlamalar ko'targan Xitoy elchilari boryapti. Bu yerda boshqa xitoyliklarning ham qizil hoshiya bilan belgilangan tasviri ko'zga tashlanadi. Izlanishlardan biri bo'yicha, rasmlar ustida ishlanayotgan paytda kompozitsiya o'zgartirilgan. Bu personajlardan o'ng tomonda sochlari uzun turklar boryapti, bu galda ular chet el elchilari sifatida tasvirlangan.

Yana o'ngroqdagi tasvirlarga e'tibor beramiz. Bu yerda uch kishi tasvirlangan bo'lib, ular yoqaga birlashtirib tikiladigan qaytarma qalpoqsimon ustki kiyimda bo'lib, oyoqlarida uzun paypoq etiklar kiygan, aftidan bu odamlar tog'li xonliklar elchilari bo'lgan (hozirgi davrda bu tasvirlar arang ko'rinadi). Bularning orqasidan sochlarida parlar bog'langan ikki kishi turibdi. Bu bosh kiyimi, 699 yilda Xitoy Tan imperiyasi tarqibidagi birlashtirgan Koguryo shohligiga mansub koreyslarga oiddir. Bu tasvirlardan yuqori qismida devor buzilgan bo'lib, hozirgi vaqtda u yerda nima tasvirlangani noma'lum.

Shimoliy devor

O'ng tomondan boshlanadigan shimoliy devorning kompozitsiyalari esa boshqa olamga chorlaydi. Biz go'yoki Samarqandda emas, Xitoydamiz. Chap tomonda ikkita sayr qayiqlarida ayollar tasvirlangan, birinchisi yaxshi saqlangan. Qayiqning quyruq tomonida musiqachilar turli musiqasoblar bilan tasvirlangan, boshqalariga qaraganda yirikroq tasvirlangan ayol-xonzoda (qirolicha) bo'lgan. Oldinda esa boshqa sahna ko'rinadi: ya'ni xizmatkor ayol

boshqasining qo‘lidan tutib, yarashmoqchi bo‘lyapti va xonzodaga ishora qilyapti, u esa ikkalasini tinchlantirib, yarashtirib qo‘ymoqda. Marko Polo davrida Xitoyni ajib jonivorlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaganidek, bu yerda ham VII asrga mansub, suvda har xil g‘ayritabiyy jonivorlar: echki boshli va ilon dumli ajdaholar suzib yuribdi. O‘ngroqda soxta soch kiygan odam, suvda suzayotgan otning dumidan ushlab turibdi. To‘lqinli chiziq tasvirni ikkiga ajratib turibdi, aftidan ikki tog‘ etagini eslatadi. Bu yerda Tan davriga oid mos kiyingan xitoyliklar, qoplon ovlamoqdalar. Yana o‘ngroqda boshqa shakllarga nisbatan yirikroq tasvirlangan, lekin yomon saqlangan asosiy otlik kishi tasviri bor. Sug‘d madaniyatining sharti bo‘yicha, rasmlardagi nomutanosiblik xudolar va shohlarni bildiradi. Bu yerda Xitoy shohi imperatori haqida gap ketadi, uning xotinini biz yuqorida ko‘rdik.

Saroy interyer devorlarining birida suratda og‘zi bog‘langan ikki kishi tasvirlangan. Bu yerda zardushtiylar kohini (qurbon qiluvchi) emas, balki bayramona kiyingan, qurollangan aslzodalar tasvirlangan, ular qurbonlik jonivorlarini olib bormoqdalar. Bu jonivordan biri kulrang ot bo‘lib, u egarlangan, lekin chavandozsiz, yana biri to‘rtta g‘oz ko‘tarib boryapti, ularning qanotida sug‘d yozuvi keltirilgan. **4-rasm**

4-rasm. Afrosiyob devoriy surati

5-rasm. Aso ko‘targan ikki chavandoz

Har xil hujjatlarda ko‘rsatilishicha, egarlangan ot qurbonlik qilishda foydalanilgan va u aftidan quyosh xudosi va o‘liklar hakami Mitraga atalgan. G‘ozlarga kelganda esa, ular cheksiz davr xudosi Braxmaga taqqoslanadigan Zurvanga baxshida etilgan. Zurvan to‘rt xil shaklda bo‘lib, uning ramzi yovvoyi g‘ozlar edi.

Qurbonliklar oldidan ikkita chavandoz tuyada qo‘lida aso bilan bormoqda.

5-rasm. Bu marosimiy yurishning oxirida sariq ot ustida bo‘ynida tumor va qoplon terisi tashlangan, qizil ko‘ylakda ulkan odam, shoh Varxuman tasvirlangan. Shoh tasvirlangan joyda, xuddi shimoliy devordagi Xitoy imperatorining turgan joyi bilan mos keladi.

Shohning avlodlari yotgan joy yaqinida, oq fil tasviri bo‘lib, uning ustidagi taxtiravonda yuqori mansabdagi ayol o‘tiribdi, u shoh Varxumanning xotini deb ta’kidlashadi. Uning orqasidan egarlangan otlar ustida uchta yosh juvonlar tasvirlangan, ayollarning birining bilagida — mansabdor beka-xonim yozuvi saqlanib qolgan. Bundan yuqorida esa mansabdor chavandozlar safi bo‘lib, faqat otlarining oyoqlari ko‘rinmoqda, tarixiy ma’lumotlarga qaraganda ular turk gvardiyasi deb ta’kidlanadi.

Afrosiyob devoriy suratlarida syujetlar erkin joylashtirilgan bo‘lib, tasvirlarning mukammal o‘rni bor.

Samarqand viloyatida 2016–2017-yillarda 15 madaniy yodgorlik ob‘ektini shu jumladan, —Afrosiyob tarixiy yodgorligi restavratsiya, rekonstruksiya qilish va ular bilan yondosh hududlarni obodonlashtirish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi. Shular jumlasidan Arxitektura fan.dok.professor Sultonova Dilshoda Namozovna tomonidan ilk o‘rta asrlarga mansub bo‘lgan, Afrosiyob saroyining interyerlaridagi devoriy rangtasvir namunalarining ko‘rinishi tiklandi va Samarqand arxeologiya instituti kirish foyesiga tushirildi. **6-rasm**

Keyinchalik arxeologiya instituti qayta rekonstruksiya qilish jaroyonida devoriy suratlar Samarqandlik rassom Xurshed Xalilov tomoni qayta chizilgan.

Rassom Xalilovning chizgan afrosiyob devoriy suratlarida siz qadimiy saroydan topilgan va saqlanib qolgan asl devoriy suratni ko‘rishingiz mumkin. Sababi u yerda rassom aslidan kop farq qilmaydigan qilib devoriy suratlarini chizgan. Suratlarining kolloretiga ham etibor bersangiz o‘tkir ranglardan foydalanilmagan. **7-rasm**

6-rasm. Arxeologiya instituti foyesidagi devoriy surat. (Sultonova. D.N tomoidan chizilgan).

7-rasm.Arxeologiya instituti foyesidagi afrosiyob devoriy surat.(Xalilov.X. tomonidan chizilgan).

Adabiyotlar

1. V.V.Bartold. Turkistonga xizmat safari haqida xabar, Asarlar, IV jild, Afrasiyob qadimiy manzilgohi, Soch., IV jild,
2. A. I. Terenojkin. 1945 yilda Afrasiyob manzilgohining arxeologik tadqiqotlari. KSIIMK, XVII, 1946,
3. Qadimgi Samarqandni tarixiy va arxeologik davrlashtirish masalalari, VDI, 1947, 4-son,
4. Z.F.Bahriddinova. "Samarqand shahar restoranlarining interyer bezaklarida devoriy suratlarni qo'llash tamoyillar".Dissertatsiya. Samarqand 2022 y.

